

ANTE LA AUSENCIA DEL INTERLOCUTOR VÁLIDO

Aníbal P. Santoro

THINSCEN – The Inner Strengthening Center
anibal.santoro@thinscen.com

Abstract

Habiendo tenido que acompañar a pacientes con ideación suicida, amenaza o intención de cometer el acto y, lamentablemente, a uno que lo concretó, me vi en la posición de tener que evaluar si las recomendaciones de la técnica tenían algún punto de contacto con la realidad de ellos, o si sólo servían para hacer las cosas bien y resguardar mi sitio profesional ante familiares, sociedad y la ley. Afortunadamente, teóricos del psicoanálisis como Melanie Klein, Donald Winnicott y Ralph Greenson, pudieron abrir caminos para considerar el valor terapéutico que tiene el vínculo analista-analizando en el proceso de fortalecimiento y cura del paciente. Así, surgió la idea de ir construyendo en el paciente al analista como un objeto posible que le permitiera confiar y abrirle el acceso a lo inconsciente, sobre todo cuando ante un suicida el tiempo se ha detenido y el mismo exige otro tipo de acción. Denominé como “Interlocutor Válido” a toda persona, analista o no, que es capaz de recibir al otro en su dolor psíquico y acompañarlo en los términos que ese otro necesita en cada momento. Lo que sigue es la transcripción de la conferencia impartida el 10 de noviembre de 2023, en el 8vo. Congreso Internacional CAECH, dispuesta con la distribución por tema elegida para las diapositivas de soporte.

Palabras clave: interlocutor válido, suicidio, prevención del suicidio, suicidología, ontopsiquis.

“Hoy me toca una segunda plática que, en cierta forma, es continuación o en una rama de la que inicié y di anoche.

En principio, lo que vamos a ver, yo lo llamé ‘Ante la ausencia del interlocutor válido’, y tiene que ver, lo del interlocutor válido, con todo lo que vine escuchando de los otros ponentes, sólo que nosotros le damos está connotación basada en nuestra teoría OntoPsiquis.”

1. Elementos a considerar

“Vamos a tratar de ver cómo en suicidología, básicamente, tenemos que considerar jerarquías; y las jerarquías son: 1) ideación suicida sostenida y persistente, 2) amenaza de suicidio, 3) intento suicida o 4) suicidio consumado.

¿Cuál es el problema? El ser humano es único.

Por más que queramos entenderlo desde otra perspectiva, cada ser humano es un mundo que nos exige; y ellos, allá en Argentina, aclaraban ‘cuidado con pensar que se va a respetar este 1, 2, 3, 4’.

Entonces, la jerarquía no siempre se cumple, y hay personas que pasan derecho al intento o al suicidio consumado sin siquiera haber pasado primero por la ideación o la amenaza.

Tenemos un problema si es que vemos al ser humano de forma estandarizada con una respuesta esperada.

Y hago el énfasis porque en los escritos, los informes en los Estados Unidos sobre la crisis en Salud Mental y el suicidio, la palabra que aparece cinco, seis, siete veces en el informe es ‘comportamiento’.

Si estoy pensando el ser humano desde cómo se comporta, ya yo no soy un interlocutor válido; porque en el comportamiento y en la descripción de cómo está funcionando en la sociedad yo no estoy recibiendo cómo ve ese ser humano la vida.

Entonces acá tenemos un problema, porque, cómo se disparan los números 200, 300% más de suicidios en solo un año, se vuelve normal. Es un acto que se naturaliza.

Pero si nos quedamos del lado del individuo, esa naturalización lo único que hace es confirmarlo en que no le queda otra salida.

La sociedad no está pudiendo dar respuesta a lo que el suicida requiere; y antes cuando, creo que fue con la Doctora Cristina, hice el comentario ‘en todo suicidio hay un mensaje’, la sociedad no quiere escuchar ese mensaje.

Cuando yo tengo, y está repetido, no solamente fue copy-paste, es tómense el tiempo: ‘No puede dar respuesta de lo que el suicida requiere’.

2. Nivel sociodemográfico

Cuando yo me encuentro en una visión del acto suicida a nivel sociodemográfico, ¿qué voy a tener?

Y, prácticamente, lo que las estadísticas de la doctora Claudia, antes, manifestaban.

- Inestabilidad familiar por peleas o incomunicación
- Pérdida de un ser querido
- Aislamiento social
- Sentimientos de soledad y de fracaso
- Estado de desesperación y desesperanza

Pero recuerden que me invitaron a participar, también, para que platicara a partir de nuestra teoría; y en nuestra teoría, OntoPsiquis, nosotros hacemos mucho énfasis en que infancia no es destino y que la historia no me determina.

Más aún, cuando estábamos preparando estas pláticas con mi esposa, la doctora Claudia Behn, teníamos que hablar de lo que significaba historia; pero historia, si la vamos a ver desde la sociedad,

desde la que exige un comportamiento, un funcionamiento o el desempeño de un rol en la persona, es lo que le tocó vivir, causa-efecto, el hombre y sus circunstancias.

Pero desde nuestra teoría, desde nuestro enfoque, la historia es lo que construye con sus respuestas a la vida, cada persona, desde aquello con lo que vino equipada genéticamente para responder.

Sí, son factores que inciden a nivel sociodemográfico.

Es bueno estudiarlos; sí, si es que la sociedad, además de cómo sigue en la siguiente diapositiva, a nivel sanitario se establezcan programas para desarrollar políticas y programas de prevención... cuidado con lo que sigue... según sea el momento y la pauta cultural vigente.

3. Nivel sanitario

Si yo me quedo en ese lado, de ese lado, estoy dejando al que quiere dar su último mensaje... solo.

Aquí me recuerdo de un suizo, un aristócrata, que hacia sus 30, 31, 34 años le llega un cáncer terminal.

Y cuando pudo decir ‘mi nombre es cáncer’, se atrevió a escribir un libro que se llama ‘Mars’, el autor se llama Fritz Zorn; y pudo exponer desde su perspectiva sensible, y no porque como dice el DSM 5 tiene un ‘Trastorno hipersensible de la personalidad’, desde su visión empática y sensible, empezó a denunciar cómo es que no encontraba un sitio para él en una aristocracia que no veía otra cosa más que su poder.

Entonces el énfasis que hice en ‘... la pauta cultural vigente’ hay que prestarle atención.

Sobre todo, porque en el congreso anterior, en el de ‘Angustia, mayéutica terapéutica y permisos’, había llegado a exponer que para el DSM lo normal es totalmente dependiente de la cultura.

Decía ahí que lo que se tenía en cuenta para poder considerar la normalidad o no era

- El del desvío del promedio en su cultura
- El desvío del ideal buscado en su cultura
- El desvío de lo considerado legal en su cultura
- El que la persona se haga daño o dañe a otro
- El que la persona sea funcional en su cultura

Pero, vivimos una pandemia de por medio; una pandemia que generó consecuencias graves, porque mucha gente no encontró su lugar y otros abrieron los ojos.

En un artículo que escribí en el inicio del 2021, llamé a los menores que habían atravesado ese año, año y medio de encierro, ‘Los chicos de la pandemia’.

Ya no estamos hablando ni de millennials, generación Z, etcétera. Estamos hablando de ‘Los chicos de la pandemia’, porque estos chicos desconocieron a los adultos como una autoridad confiable.

No supieron protegerlos.

No supieron actuar a tiempo.

Generaron medidas que les quitaron años a su vida.

Restringieron sus libertades

Y, con ‘conspiranoia’ o sin ‘conspiranoia’, queda la duda: si la solución que encontraron era realmente para ayudarlos o para facilitar una depuración en masa del planeta (y traté de evitar una palabra como para que los algoritmos no filtren este video).

‘Los chicos de la pandemia’ se quedaron sin figura paterna más allá de la familia.

No, no le saben, no le pueden dar poder, no le pueden legitimar poder, a la sociedad, a los gobiernos.

Y poder que no se legítima es autoridad que no se concede.

Entonces, tenemos un problema.

¿Qué hago con mi vida donde no hay guía?

Y ahí, en suicidología, ahí veíamos que había formas diferentes de suicidio.

Podía estar

- El suicidio egoísta
- El suicidio altruista, o
- El suicidio que se llama anómico, esto es, por ausencia de claras normativas

Después de la pandemia ha pasado eso.

Entonces sigamos, y más allá de lo que es el aspecto del nivel sanitario nos encontramos con que hay algo que la sociedad no ve, y lo llamé ‘polaridad’ porque resulta que uno no puede existir sin el otro.

4. Polaridad

En medio del valor de la vida hay una persona que vive, crece, pensando en el valor de la muerte.

La cuestión es que aquel que quiere defender el valor de la vida, es la sociedad, y aquel que piensa el valor de la muerte, es la persona.

Vamos recordando que en todo acto suicida hay un mensaje.

Y entonces terminamos con algo que llamé ‘polaridad paradójal’, y es prácticamente una denuncia porque si la sociedad, realmente, quisiera salvar vidas en vez de prevenir el suicidio por el valor que tiene para ella la vida debería intentar comprender el valor que para cada persona tiene la muerte.

Lo que estoy tocando es difícil porque vivimos en una sociedad y fuimos apartados de nuestro ser natural por efecto de la cultura.

Somos seres culturales, y han influido en nosotros los seres culturales, el ser cultural.

Lo relativo de lo que hablé antes, en cuanto a la normalidad para los 5 ejes, para la normalidad en el DSM.

Imagínense estar en medio oriente hoy.

Imagínense que haya una persona que dice ‘No. Objeción de conciencia. Yo no tomo un arma.’

No es normal, porque la cultura exige otra cosa.

Pero resulta que hay personas que, más allá de que se exija, sería aceptar vivir sin dignidad el tomar un arma y matar a otro, y están dispuestos a pagar cualquier precio por defender su dignidad como ser, dándole valor a su objeción de conciencia, aunque culturalmente no se acepte.

¿Cómo puede ser posible si la cultura es omnisciente, omnipresente, todopoderosa?

Porque somos diferentes.

Y esto gracias al proyecto del genoma humano, a la década del cerebro, y a que sabemos que tenemos un gen de la generosidad, un gen del optimismo, un gen del pesimismo, que hay gente que neurofisiológicamente en un diagnóstico por imágenes reacciona ante lo negativo, nunca ante lo positivo, y lo puesto también. No somos iguales

En lo único en que somos iguales es en que todos somos diferentes.

Y vuelve a tener peso lo que había dicho el doctor Tappan. ‘Cómo somos’ ¿no?

La realidad es lo que somos. La realidad es lo que podemos ver.

Y si es tan así, ¿qué hago con mi vida cuando se me está pidiendo que desaparezca, que adopte un rol, que acepte que ese rol suplante mis posibilidades de expresarme según como soy yo en la vida?

Aquí es donde llega parte del título de la ponencia.

5. Ante la ausencia del interlocutor válido

Claro lo voy a hablar en positivo para denunciar que es muy difícil encontrarlos.

El interlocutor válido, en estos términos, es el que escucha recibiendo sin juzgar y sin esperar algún cambio o respuesta por parte de la persona que piensa en suicidio; sin defenderse ante lo inquietante que pudiera ser pensar que, solamente, se está acompañando a morir.

El interlocutor válido es el que puede comprender que el valor de la muerte es el de la vida misma.

Es difícil, pensemos.

Una vez, un amigo, me dijo ‘Aníbal, en una vida se pueden vivir muchas vidas’.

A cada una de ellas las podemos llamar ciclos; y siempre vamos cambiando de ciclo sin haber cerrado bien el anterior.

Pero cuando, en esa vida vamos acumulando ciclos y no los cerramos, llegamos al momento de la vejez.

Y la pauta con la que podemos acompañar a la gente que ya ha vivido años, varias vidas y varios ciclos, es poder regalarles el tiempo para conocer cuáles fueron esos ciclos, y acompañarlos en un proceso de validación.

La validación que comprende un ciclo de vida y acompaña a un cierre positivo va preparando a la persona para abrir el siguiente, sea lo que sea lo que siga.

Es muy difícil encontrar este tipo de interlocución, y la persona sigue sin ver que su mensaje de vida, él, la persona, su vida como mensaje, es recibido por alguien, llega a alguien.

En algunos suicidas la ideación aparece como la única forma que pueden ver para poder terminar con sus problemas.

¿Con qué objetivo? Para poder seguir con su vida.

Entonces, ahora, con lo que dije antes, empezamos a comprender lo que es validar un ciclo.

En si es una muerte a cada una de todas esas vidas que mi amigo me dijo que se pueden vivir en una vida.

Y, entonces, estamos pensando en suicidio como en el final de la vida, pero hay muchas formas de suicidarse.

Ustedes saben, yo nací en Argentina, viví 18 años en México y hace 6 que estoy en Estados Unidos.

¿Emigrar es una forma de morir? ¿Quizás?

Y no es como el tango ‘... volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien’.

Se trata de haber dicho ‘mi mensaje, no logré que llegara’.

¿Herida narcisista, si se quiere? Puede ser visto así.

Pero, también, puede ser visto como un reconocer que el territorio en el que está no es tierra fértil y la persona tiene pleno derecho para poder elegir el jardín en el cual florecer.

Esto, la sociedad, ¿lo acepta o lo permite? De ninguna manera.

De hecho, una de las frases que más recibí luego de emigrar de Argentina es, en buen argentino, ‘Pero vos te fuiste’, ‘Vos no te quedaste acá a pelearla como todos’.

Yo tuve mi pelea personal y abrí caminos en otros territorios.

Entonces, la sociedad no lo puede aceptar porque sería también reconocer que no fue capaz de proveer lo necesario para que cada vida, no la masa social, para que cada vida pudiera dejar su mensaje que validara su sentido de estar vivo.

Hay gente que toma la acción y hay gente que toma la acción; el tema es cuál acción.

Algunos se quitan la vida y otros abandonan 'esa vida' para poder iniciar la continuación, en otro lado, con la esperanza, luchando contra la desesperanza ¿no?, con la esperanza de que ahí sí se pueda.

¿Es para siempre?

Por ciclos.

Estamos hablando de ciclos, nada más.

¿Qué sucede a continuación?

El interlocutor válido es el que comprende que el tiempo se detuvo.

Hago un alto antes de seguir leyendo.

Aquí, antes de empezar la plática, le preguntaba a Adelina si comentaba algo sobre mi vida personal o no; entonces, creo que es el momento.

A mis 29 años, una semana después de cumplir yo 29 años, mi padre se quitó la vida.

Curiosamente, lo que fui a buscar (yo en ese momento ya tenía 7 u 8 años de psicoanálisis personal) inmediatamente, fui a buscar ayuda.

La onda expansiva del mensaje devastador de la muerte de mi padre no me iba alcanzar.

¿Se acuerdan que dije 'infancia no es destino'?

Cada uno tiene su forma de ver la vida y de encararla.

No importa en dónde nació o qué le sucedió. Somos diferentes.

Y, con algo que estaban platicando hoy, claro, después de su fallecimiento encontramos un montón, un montón de pruebas de que hacía tiempo que venía perfeccionando su forma de irse.

¿Qué le había pasado?

Se había quedado sin trabajo, a los 61 años. La explicación... sí, qué bonito.

Solo que él había hecho de su rol su vida y sin el trabajo, sin su rol, se encontró que no había sabido construir vida.

El tiempo para su vida se detuvo en el momento en que le dijeron ‘pase a retiro’.

A partir de ese momento ya no había posibilidad de desarrollo de un proyecto, de un plan, algo con lo cual poder llegar a verse en el futuro, aunque sea cuidando gallinas. No había.

Se detuvo el tiempo.

Pero para la sociedad, estamos hablando familia y sociedad, sigue; el tiempo sigue fluyendo.

Para el que empezó con la ideación suicida, se detuvo.

A partir de ese momento, es como que se bajó del tren, aunque siga caminando, a su marcha, al lado del tren.

Hasta, hasta que toma el valor y se detiene.

Por eso, interlocutor válido es el que puede apartarse, (para mí ¿eh?), es el que puede apartarse de los libros, de lo legal, de la técnica, porque aquella persona que detuvo el fluir del tiempo también cambió su forma de simbolizar.

Habría que pasar a un estado más concreto, porque los significados, esos que guiaron toda su vida, son los mismos que llevaron a la persona a decir ‘ya no quiero’.

Interlocutor válido es el que comprende que el tiempo se detuvo al momento de considerar la muerte y que, por lo mismo, la persona no puede incorporar el bien intencionado ‘mensaje salvador’ que busca salvarle la vida.

Y aquí, una de las enseñanzas básicas en suicidología que era ‘Sí lo tuyo es querer salvar una vida, intenta comprender la muerte’.

Cuando fui con ese doctor que me ayudó a superar ese evento que podría haber sido tan devastador, lo dijo muy simple; en una frase me cambió el observador. Porque mi padre, o cualquier suicida, ya cortó sus vínculos con la vida.

Estos mensajes que pretenden salvarle la vida, no tienen sentido; él ya cortó con la vida.

Entonces, a aquel que ya cortó su vínculo con la vida sólo le queda recibir y analizar el valor de la muerte, curiosamente, para seguir con vida.

Es muy difícil verlo así, porque cuando me presenté, que Adelina me invitó, le dije ‘Quisiera hablar de dos personas que fueron pacientes. Uno de ellos murió, el otro no’.

Y la causa que le salvó la vida...

No, Aníbal, dijiste que uno murió...

Es que uno iba camino a salvarse. Ahora, Ahora voy a aclarar.

6. El suicida y el suicidario

Lo que permitía salvarles un día más la vida era no hablar de la vida, sino comprender sus motivos para querer terminarla.

Los dos iban bien.

Uno de ellos, fue una persona derivada de un psiquiatra que me había sugerido tal y cual cosa, que le había dado una serie de medicación, que es algo muy importante que no muchos psiquiatras hacen, que era antidepressivo y un modulador de los impulsos, porque cuando el antidepressivo empieza hacer su efecto, la persona que antes tenía trabas para cometer el acto, de repente, ya no los tiene gracias al antidepressivo, y porque lo tomó es porque se mató.

Entonces, estaba bien medicado en este caldo, en esta sopa para tratar de contenerlo, y empezamos a poder trabajar su ‘morir de a poquito’.

Era alcohólico.

Cuando, finalmente, va empezando a dejar el alcohol, (¡cuidado! en la ‘Cupla carencia-mentira’ que también expuse en otro congreso, yo, al tratar una adicción, no me manejo conductualmente. Voy acompañando a la persona a que encuentre herramientas con las cuales fabricar sus significados), ¡lo fue dejando de a poquito!

O sea, desde mi visión iba fabricando significados.

Por eso sé que iba camino a salvarse.

¿Qué sucede?

Los significados que él iba encontrando eran fuera de una realidad que lo agobiaba.

¡Uy! como hablamos antes ¿no?

Poder cerrar un ciclo para poder haber terminado esa vida y poder iniciar uno nuevo.

Solo que ¿saben cuál era ese ciclo? Su entorno familiar.

¡Uy, uy, uy, uy, uy!

Entonces, acá qué tenemos. Permítame ir para atrás.

- Inestabilidad familiar por peleas o incomunicación
- Pérdida de un ser querido
- Estado de desesperación y desesperanza

¿Cómo? Estos factores son los que sociodemográficamente se estudian, estadísticamente, que son los que inciden.

Y esta persona había podido descubrir que su familia, como lo veían a él, como es que él había colaborado para conservar ese lugar en la familia, era lo que le estaba quitando sentido a su vida.

Como un acto más que me hacía pensar ‘va bien, lo va a lograr’, aunque no era lo que buscaba, fue que tomó el valor de abandonar esa casa, ese hogar, esa familia.

Durante unas semanas, mi mayor miedo, (será sin memoria y sin deseo, pero no puedo estar en contacto con mi paciente), sí, temía que todo lo que había logrado dejando el alcohol se cayera al estar solo.

Fue justo lo puesto.

Empezó a encontrarle un sentido al para qué, no al porqué, al para qué estar sobrio; y se sostuvo.

Solo que un día, la familia no toleró haber sido abandonada.

Y aquí podríamos empezar con ‘experiencias de grupo’, Bion, etcétera, etcétera, etcétera; la cuestión es que ese grupo familiar necesitaban de este bufón ante la vida al que poder lastimar, y lo internaron.

Esto sucedió en México, en una de estas clínicas granja que te mantienen un mes adentro con un mecanismo totalmente conductual, desintoxicación, etcétera.

Cuando desapareció, yo me preocupé porque él venía tres veces por semana. Es más. Yo estaba para él en cualquier momento, como también había dicho la Doctora Cristina.

Él me llamaba... yo estaba en el auto, me estacionaba y lo atendía.

Me está llamando.

Si me está llamando es ‘Todavía estoy en contacto con la vida. ¿Me escuchas?’

Tema de hoy: ‘Ante la ausencia del interlocutor válido’, el título debería continuar ‘... aumenta la posibilidad del éxito suicida’

Entonces, yo estaba, me detenía, estacionaba el auto y, desde adentro del auto, lo acompañaba; y, a veces, era más de una sesión.

Pero más de una sesión, en auto y por teléfono, implicaba más de una hora o dos donde él seguía vivo. Con alguien que lo había escuchado.

La familia no toleró esto.

Y cuando se acercaba el final de su internamiento, un familiar me comenta que todo estaba bien y que él iba a regresar a casa.

A ese familiar no le dije nada, pero busqué el teléfono de esa clínica y, por todos los medios, quise hablar con su psicólogo.

Lo que recibí como respuesta cuando le comenté, desde el psicoanálisis, no desde el conductismo, qué es lo que se había logrado, cuáles eran los nuevos significados que estaban en su mente, y demás, y que por ningún medio debía volver a esa casa, entre comillas familiar, la respuesta que obtuve del psicólogo fue un ‘Muchas gracias. Nosotros sabemos lo que hacemos.’

Ahí empezó el mensaje, que también lo hablaron varios de los ponentes anteriores.

Entonces, volví con el psiquiatra, con el psiquiatra que me lo había derivado. Le comenté lo que había hecho y me dijo ‘Ponte a cubierto. Lo hiciste bien. Hasta ahí.’

No soy Dios.

Solamente quise acompañar.

Y eso fue muy importante para mí, sobre todo por lo que venía a continuación, porque esta persona, luego que sale, luego que vuelve a ese ámbito familiar que es lo que la sociedad espera en este núcleo matriz funcional de la sociedad, llamado familia, y que a veces es una trampa, lo que sucedió a continuación fue que comenzó a beber, desmesuradamente.

A tal punto que, dos semanas después de haber salido de la clínica en la que había estado un mes desintoxicándose y aprendiendo cómo había que comportarse, dos semanas después, entró en un coma hepático, insuficiencia renal y se detuvieron sus sistemas.

Eligió ¿cómo morir o envió un último mensaje? Así no elijo vivir.

¡Iba bien!

La otra paciente que tuve, llegó a mi referida por otro paciente que no tenía nada que ver con suicidio, ni nada.

Pero, bueno, la terminé recibiendo y durante algún tiempo su relato parecía estancado.

Siempre decía lo mismo, como si el mensaje estuviera en la repetición y no en el mensaje.

Y, ¿recuerdan lo que está en esta película? ‘El tiempo se detuvo al momento de considerar la muerte’.

Y en esa repetición, a mí se me ocurre directamente preguntarle si había estado pensando en alguna forma de evitar seguir viviendo esto.

- ‘Sí, claro, por supuesto’.

- ‘Ah, muy bien’.

Y esa naturalidad con la que lo expresó me llevó a disparar otra pregunta. No buscando causas. No me interesaba ni su infancia ni si hubo abusos, ni nada.

Se me ocurrió preguntarle ‘¿Para qué?’

Y su respuesta confirmó lo que hoy les traje.

- 'Pues, para que se acaben estos problemas y poder seguir tranquila con mi vida'.

Inicialmente no se lo dije, pero luego volvió el tema, no en esa misma sesión, creo que fueron dos sesiones, tres sesiones después.

Entonces, como con ella la pauta era que el mensaje no era el mensaje, sino la repetición del mensaje, lo retomé y le dije '¿seguir con tu vida?'.

- 'Sí, claro, sí. Con estos problemas ¿quién puede vivir?'

Y le digo, 'Pero si te suicidas, ya no va a haber vida'.

Abrió los ojos. Nunca lo había visto. Para ella era algo natural.

Claro, por supuesto.

'Ya basta con todo esto, con las deudas, con los familiares, con los novios, con los... No. ¡Basta! Yo ya no quiero...'

Y su salida era la ideación suicida; terminar con lo que la agobiaba para poder seguir con su vida.

Le dije, cuando abrió los ojos, le dije:

- 'Mira, si lo que estás buscando es que yo te salve, no está en mi poder. No tengo ese poder. Si lo que estás buscando es que yo te dé, te preste sentido de vida, no puedo. No está en mi poder. No te puedo decir no te mates. No, no lo puedo hacer; pero lo que sí puedo hacer es un ¿Y para qué quieres morir?, como el de recién, que te hizo ver que si te morías no había algo después. Si vas a querer salvar tu vida, entonces, a partir de ahora en la sesión vamos a tratar de indagar qué valor le das a la muerte'

Y le entró.

Y ahí, yo tuve que tener soporte, porque las cosas que ella veía yo las padecí. Y dije, literal, las padecí a mis 29 años.

Pero resulta que ella vuelve a reencontrarse con sus actividades. Y sus actividades no tenían nada que ver con el rol que debía cumplir. Era una mujer... Perdón, me equivoqué, es. ¡Ups! hice un *spoiler*.

Es una mujer artista, y ella, para cumplir con el rol que se esperaba, se había apartado de su ser artista.

Había apagado, al dejar su inclinación y su talento, había apagado... apagado... Repito. Apagado su ser.

Entonces ¿qué sentido tenía vivir si no podía ser?

Retomó su arte. Retomó sus actividades artísticas, no sólo para ella. Empezó a exponer sus obras.

Y un día, un día, ya no ya no tenía sentido seguir, porque lo que la había traído ya no era tema.

Ya se había comprendido. Ya había vuelto a darse la mano y se había rescatado a sí misma en su permiso y en su derecho para ser; y había utilizado ese talento para salir al mundo y ser vista. Así como el suizo Fritz Zorn con su libro Mars dejó un mensaje.

No supe más nada de ella, pero le comenté a Adelina el porqué la quería traer; porque hace muy poquito, unos meses atrás, esta persona me llega como contacto sugerido en Instagram y fue algo muy agradable el saber que 10 años después supo seguir construyendo vida, no cumpliendo con un rol.

Entonces vamos a hacer un pequeño recuento porque, gráficamente, hice estas filminas. Porque cuando uno habla hay cosas que impactan, pero, a veces, lo visual ayuda.

Cuando empecé con polaridad, el valor de la vida y el valor de la muerte, esas elipses están separadas.

Cuando me fijo en polaridades de la sociedad y de la persona, y la persona tironeada en el medio, esas elipses estaban separadas.

Cuando empiezo con la crítica de la polaridad paradójica, se empiezan a juntar.

Cuando empiezo a hablar de interlocutor válido, más y más y más.

¿Van a coincidir? Nunca, pero es mucho más grande el espacio para que la persona pueda moverse cuando está pudiendo ser recibida, comprendida, no juzgada y no siendo responsable de las angustias que genera su ser y su forma de sentir la vida en el otro. Es mucho mayor la probabilidad de que esa persona elija vivir, en vez de tener que morir para poder vivir.

Y, bueno, con esto termino mi presentación de hoy. Espero haber podido traerles algo, aunque sea un punto de vista desde lo no absoluto porque recuerden que en lo único en que somos iguales es en que todos somos diferentes y cualquier estadística social se convierte en certeza, 100% de probabilidad, en cada persona.

Gracias por su atención.”

7. Referencias

American Psychiatric Association. (2014). *Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5 (R): Spanish Edition of the Desk Reference to the Diagnostic Criteria From DSM-5 (R)*. American Psychiatric Association Publishing.

Zorn, F. (1977). *Mars. Bajo el signo de Marte*. Editorial Anagrama

Santoro, A. P., & Behn-Eschenburg, C. C. (2023). *OntoPsiquis - Más Allá Del Eneagrama y el Psicoanálisis: Tomo I - la Esencia de Tu Ser*. THINSCEN – The Inner Strengthening Center

Santoro, A. P., & Behn-Eschenburg, C. C. (2023). *OntoPsiquis - Más Allá Del Eneagrama y el Psicoanálisis: Tomo II – Tus Fortalezas Dinámicas*. THINSCEN – The Inner Strengthening Center